

QLOBALLAŞMA KONTEKSTİNDƏ DAVAMLI İQTİSADİYYAT

dos., i.f.d. Kəmalə Xəlil qızı Yusifova

0009-0007-9066-8969

Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Azərbaycan
yusifovakemale38@gmail.com

XÜLASƏ

Qloballaşma hər bir ölkənin iqtisadiyyatının dayanıqlılığına mühüm təsir göstərən obyektiv prosesdir. Qloballaşma və bununla bağlı təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyət şəraitinin yüksək dəyişkənliyi şəraitində iqtisadiyyatın qlobal dəyişikliklərə davamlılığının artırılması cəmiyyətin davamlı inkişafının əsas amillərindən biridir. Eyni zamanda, iqtisadi dayanıqlılığın artması iqtisadi davranışın rasionallığı və cəmiyyətin iqtisadi fəaliyyətinin səmərəliliyi ilə birbaşa bağlıdır. Yəni, təkcə faydaları və xərcləri daim əlaqələndirmək deyil, həm də faydaları artırmaq və xərcləri minimuma endirmək lazımdır. Dinamik qlobal dəyişikliklərin müasir şəraitində iqtisadiyyatın davamlılığının artırılması Azərbaycan cəmiyyətinin ən mühüm vəzifələrindən biridir. İqtisadiyyatın davamlılığının artırılması yollarının axtarışı ümumi iqtisadi tarazlıq nəzəriyyəsinin müddəalarının təhlili zərurətinə səbəb olur.

Məqalədə qloballaşma kontekstində davamlı iqtisadiyyat araşdırılmışdır.

Açar sözlər: qloballaşma, davamlı iqtisadiyyat, iqtisadi tarazlıq, innovativ fəaliyyət, maddi istehsal.

УСТОЙЧИВАЯ ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

РЕЗЮМЕ

Глобализация — объективный процесс, который оказывает существенное влияние на устойчивость экономики каждой страны. В условиях глобализации и высокой изменчивости условий функционирования хозяйствующих субъектов повышение устойчивости экономики к глобальным изменениям является одним из основных факторов устойчивого развития общества. При этом повышение экономической устойчивости напрямую связано с рациональностью экономического поведения и эффективностью хозяйственной деятельности общества. То есть необходимо не только постоянно соотносить выгоды и издержки, но и максимизировать выгоды и минимизировать издержки. Повышение устойчивости экономики в современных условиях динамичных глобальных изменений является одной из важнейших задач азербайджанского общества. Поиск путей повышения устойчивости экономики приводит к необходимости анализа положений теории общего экономического равновесия.

В статье рассматривается устойчивая экономика в контексте глобализации.

Ключевые слова: глобализация, устойчивая экономика, экономическое равновесие, инновационная деятельность, материальное производство.

SUSTAINABLE ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

SUMMARY

Globalization is an objective process that has a significant impact on the sustainability of the economy of each country. In the context of globalization and the high variability of the operating conditions of economic entities, increasing the sustainability of the economy to global changes is one of the main factors of sustainable development of society. At the same time, increasing economic sustainability is directly related to the rationality of economic behavior and the efficiency of economic activity of society. That is, it is necessary not only to constantly correlate benefits and costs, but also to maximize benefits and minimize costs. Increasing the sustainability of the economy in the modern conditions of dynamic global changes is one of the most important tasks of Azerbaijani society. The search for ways to increase the sustainability of the economy leads to the need to analyze the provisions of the general economic equilibrium theory.

The article examines sustainable economy in the context of globalization.

Keywords: globalization, sustainable economy, economic equilibrium, innovative activity, material production.

Tədqiqatçılar hesab edirdilər ki, real şəraitdə ümumi iqtisadi tarazlıq sosial, iqtisadi və iqtisadi sistemlər kimi elementlərin harmoniya dərəcəsini əks etdirir. Deməli, onun davamlılıq və həyat qabiliyyəti dərəcəsi - qaçılmaz olaraq yaranan ziddiyyətləri aradan qaldırmaq, sonrakı keyfiyyət və kəmiyyət inkişafı üçün bir fürsətdir. Bundan əlavə, tədqiqatçılar bazar iqtisadiyyatı haqqında liberal ideyalardan çıxış etmişlər ki, bu fikirlər bazarın özünütənzimləməsinin hökmranlığına və ictimai malların istehsalına dövlət müdaxiləsinin minimuma endirilməsinə əsaslanırdı. Tədqiqatçılar bazar mexanizminin çox əhəmiyyətli çatışmazlıqlarını nəzərə almadılar:

- sosial ədalətə məhəl qoymamaq, xüsusən də insanın işləmək hüququnun və bunun nəticəsində müəyyən rifah standartının təmin edilməsi;

- bazar mexanizmi ilə tənzimlənən iqtisadiyyat qeyri-sabit inkişafa məruz qalır, onda tənəzzül və inflyasiya prosesləri mövcuddur;

- fundamental elm sahəsində strateji irəliləyişlərin edilməsinin mümkünsüzlüyü;

- ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji problemlərin həlli üçün iqtisadi mexanizmin olmaması;

- ölkənin etibarlı və səmərəli müdafiə qabiliyyətinin təmin edilməsi mürəkkəb problemə çevrilir və s.

Beynəlxalq əmək bölgüsü və əmtəə mübadiləsinin qlobal miqyasda genişləndiyi, rəqabətin güclənməsi, transmilliləşməsi, kapital və maliyyə bazarlarının beynəlmilləşməsi, transmilli və millətlərarası institusional strukturların rolunun artması, vahid informasiya-kommunikasiya məkanının formalaşdırılması, mövcud iqtisadi şəraitin təmin edilməsi baxımından yeganə metodoloji yanaşma, qloballaşmanın dünya iqtisadiyyatının inkişafında rolunun güclənməsidir. Daxili və ya xarici mühitdə baş verən dəyişikliklər və ya qeyri-müəyyənliyə münasibətdə onun ilkin vəziyyətini saxlamaq qabiliyyəti kimi başa düşülən iqtisadiyyatın dayanıqlığının təmin edilməsi problemi davamlı iqtisadi tarazlığın təmin edilməsi üçün yeni praktiki metodologiya vasitəsilə həll edilə bilər. Bu metodologiyanın əsas üsullarından biri sistemli və proses metodları ilə yanaşı, öyrənilən obyektlərin

sistemli müəyyənləşdirilməsi metodudur. Göstərilən metodun tətbiqinin nəticələrinin təhlili belə qənaətə gəlməyə imkan verir ki, iqtisadiyyatın sabit, balanslaşdırılmış və dinamik vəziyyətini saxlamaq qabiliyyəti dövlət sektoru vasitəsilə həyata keçirilən idarəetmə vasitəsilə onun dövlət, özəl və real sektorları arasında ahəngdar qarşılıqlı əlaqənin qurulması ilə bağlıdır.

İqtisadiyyat ehtiyatlardan səmərəli istifadə etmək və dayanıqlı iqtisadi artımı təmin etmək məqsədi ilə mülkiyyət və sənaye xüsusiyyətləri ilə birləşən təsərrüfat subyektlərinin məcmusudur. İqtisadiyyat, iqtisadi hadisə kimi, əks tərəflərə malikdir, lakin bunlar bir-biri ilə sıx əlaqədə olur, bütövlük təşkil edir. Sonuncunun mövcudluğu o zaman mümkündür ki, ziddiyyətlər həll olunsun və aradan qalxsın. Bunun üçün iqtisadi proseslərin inkişafında ziddiyyətləri aradan qaldırmağa və mövcud münaqişəni həll etməyə qadir olan sosial qüvvə lazımdır. İqtisadi maraqlar belə bir qüvvə kimi çıxış edir [1].

İqtisadi maraqlar təsərrüfat subyektlərinin iqtisadi ehtiyaclarını ödəmək üçün şüurlu istəyini ifadə edir ki, bu da onların iqtisadi fəaliyyəti üçün obyektiv stimuldur. Bu mənada cəmiyyətin artan müxtəlif tələbatlarını ödəmək istəyi ilə bağlı iqtisadi fəaliyyət üçün ən güclü stimül olan iqtisadi maraqlar bizim tərəfimizdən iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvəsi hesab olunur. Məhz iqtisadi maraqların həyata keçirilməsi təkrar istehsalın səmərəliliyinin artırılmasına və iqtisadi proseslərin yeni müstəviyə keçməsinə imkan verir, bununla da iqtisadi hərəkəti təmin edir. İqtisadi maraqların həyata keçirilməsi iqtisadiyyatın dövlət, özəl və real sektorlarının fəaliyyət göstərməsi prosesində baş verir.

Dövlət sektoru ölkə iqtisadiyyatının tam və ya qismən mərkəzi və ya yerli hakimiyyət orqanlarına məxsus, dövlətin nəzarətində olan təsərrüfat subyektləri kompleksini təmsil edən bir hissəsidir. Dövlət sektoru bazar konyukturasında tsiklik dalğalanmaların hamarlanması və iqtisadi artım dinamikasının sabitləşdirilməsi üçün əsas rolunu oynayır.

Belə ki, dövlət sektorunu yaratmaqla ölkə hökuməti iqtisadiyyatı idarə etmək, onun iqtisadi optimala yaxın şəraitdə fəaliyyətini asanlaşdırmaq, dövlət resurslarından daha səmərəli istifadə imkanlarını və ümumi məhsulun artımını təmin etmək imkanı əldə edir.

İqtisadi idarəetmə ictimai əmək prosesinə məqsədyönlü, nizamlı təsirdir. Dövlət resurslarından səmərəli istifadəni və iqtisadi artımı təmin etmək üçün təsərrüfat fəaliyyətini təşkil etmək, əlaqələndirmək və nəzarət etmək üçün çağırılır. Dövlət iqtisadi ideologiyanın tərkib elementləri olan ideallar, normalar və dəyərlərlə şərtlənən iqtisadi idarəetməyə müəyyən məna qoyur. Sonuncuların idealları iqtisadi idarəetmənin fundamental əsasını təşkil edir.

İqtisadiyyatın idarə edilməsi informasiya və iqtisadi azadlıq, məcburi vergitutma, resursların bölüşdürülməsi, həvəsləndirmə, səmərəlilik və səmərəlilik prinsiplərinə əsaslanır. İnformasiya azadlığı davamlı iqtisadiyyatın açıq sistem kimi fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri şərtidir. Mövcud məhdudiyyətlər və sosial mühitin gələcək dəyişikliklərə müqaviməti kontekstində cəmiyyətin davamlı inkişafının formalaşdırılması və həyata keçirilməsi məqsədi ilə müxtəlif mövcud variantlardan məlumat seçmək imkanının təmin edilməsini, habelə ondan istifadə və ötürülməsini ifadə edir.

İnformasiya azadlığının xüsusi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, cəmiyyətin özünüdərkinə, onun intellektual və mənəvi inkişafına kömək edir. Bu mənada informasiya azadlığı sahibkarlıq subyektlərinin mülkiyyət formalarını və öz qabiliyyətlərinin, biliyinin, imkanlarının, peşəsinin tətbiqi sferasını, gəlirlərin bölüşdürülməsi üsullarını və maddi nemətlərin istehlakını seçərkən onların iqtisadi davranışı olan iqtisadi azadlığa olan ehtiyacı əvvəlcədən müəyyən edir. İqtisadi azadlıq sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafının zəruri şərti kimi qanunvericilik dövlət formaları əsasında həyata keçirilir və

vətəndaşların iqtisadi məsuliyyətindən ayrılmazdır. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi azadlıq hədudsuz olmamalıdır. Həm cəmiyyətə, həm də dövlətə faydalı olmalıdır. İqtisadi azadlığın sosial əhəmiyyəti cəmiyyətin ehtiyaclarını ödəmək üçün lazımi əmtəələrlə təmin edilməsində özünü göstərir. Dövlət üçün faydalılıq təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin nəticələrinin məcburi vergiyə cəlb edilməsi yolu ilə cəmiyyət qarşısında sosial öhdəliklərini yerinə yetirmək zərurəti ilə müəyyən edilir.

Məcburi vergitutma hesabat dövrü üçün sahibkarlıq subyektləri haqqında etibarlı məlumatlar əsasında müəyyən edilmiş vergi və ödənişlərin (icbari ödənişlərin) ödənilməsi standartlarının tətbiqini və vergi ödəyicilərinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətinin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Vergilərin yığılması dövlət büdcəsinin dolğunluq səviyyəsinə təsir göstərir, ondan cəmiyyətin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsinə yönəlmiş dövlət proqramları maliyyələşdirilir.

Müvafiq olaraq, ictimai resursların idarə edilməsi üzrə iqtisadi funksiyaların bir hissəsi seçkilər yolu ilə dövlətə verilir, onun nəticələrinə əsasən dövlət hakimiyyəti formalaşır, dövlət resursları onun sərəncamındadır. Bununla bağlı iqtisadiyyatın əsas prinsipi olan resurs bölgüsü prinsipi yenilənir.

Resurs bölgüsü ən yaxşı nəticələri əldə etmək üçün müxtəlif iş, texnoloji tətbiqlər və son istifadə sahələri üçün mövcud resurslardan istifadə istiqamətlərinin seçimi kimi başa düşülür. Bu prinsipin əhəmiyyəti, birincisi, resursların məhdud olması və ikincisi, müxtəlif sahələrdə (həm istehsalda, həm də istehlakda) resursların səmərəliliyinin fərqli ola bilməsi ilə bağlıdır [4].

Resurs bölgüsü iki yolla həyata keçirilə bilər:

- mərkəzləşdirilmiş;
- mərkəzləşdirilməmiş.

Odur ki, resurs bölgüsü prinsipi təkcə dövlətin deyil, həm də iqtisadiyyatın özəl sektorlarının fəaliyyətinin əsasında dayanır ki, onlar arasında tərəfdaşlıq əlaqələri ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlılığının əsas şərtlərindən biridir. Bu əlaqələrə təhsil və sənaye klasterləri vasitəsilə həyata keçirilən geniş fəaliyyətlər daxildir. Klasterə müqavilə şərtlərinə əsasən, bir tərəfdən bütün səviyyəli təhsil müəssisələri, digər tərəfdən isə sənaye müəssisələri, maliyyə institutları, xidmət şirkətləri (nəqliyyat və logistika strukturları), ticarət və vasitəçilik təşkilatları, məşğulluq mərkəzləri daxildir. Klasterlərin fəaliyyəti insan və istehsal potensialının rəşional birləşməsinə imkan verir, bununla da maddi və qeyri-maddi istehsal sahələrində innovativ fəaliyyəti stimullaşdırır.

İqtisadiyyatın özəl sektoru ölkə iqtisadiyyatının dövlətin nəzarətində olmayan bir hissəsidir. O, bazarın özünü tənzimləmə qanunlarının fəaliyyətinə mane olmayacaq dərəcədə dövlət sektorunu qidalandırır. Sonuncu, qlobal təsirin təsirini kompensasiya edən reaksiyalar nəticəsində iqtisadiyyatın daxili sabitliyi müəyyən, nisbətən sabit səviyyədə saxlamaq qabiliyyəti kimi başa düşülür. Özünü tənzimləmə müəyyən funksiyaların həyata keçirilməsi yolu ilə həyata keçirilir:

1. Qiymətləndirmə. Müxtəlif növ malların qiymətinin formalaşdırılmasından ibarət olan iqtisadiyyatın əsas funksional mexanizmlərindən biri. Qiymət, məsələn, istehsal həcmələrini formalaşdırarkən, əmtəə istehsalçısının davranışını müəyyən edir. Qiymət dinamikası əmtəə istehsalı texnologiyasına, eləcə də istehlakın xarakterinə təsir göstərir.

2. Tələb və təklifin qarşılıqlı əlaqəsi. Qiymətdəyişmə mexanizminə təsir edir və tarazlıq qiyməti yaratmağa çalışır, bunun nəticəsində istehlak və istehsal həcmələri arasında tarazlıq vəziyyəti yaranır.

3. Müsəbiqə. O, iqtisadiyyatın normal fəaliyyətini və daimi inkişafını təmin edir və əhalinin zəruri keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətlərinə malik olan maddi nemətlərə olan tələbatının ödənilməsinə təsir göstərir.

4. Mənfəət və zərər nisbəti. Bu, təsərrüfat subyektinin cari dövr üçün aktiv və öhdəliklərində baş verən dəyişikliklərin maliyyə nəticəsidir ki, onun qiymətləndirilməsi onun gələcək gəlirliliyinin proqnozunu formalaşdırmağa və bu proqnozun həyata keçirilməsinə mane olan riskləri müəyyən etməyə imkan verir.

Müəyyən edilmiş funksiyaları həyata keçirməklə bazar sektoru bununla da öz töhfəsini verir: resurslara qənaət, lazım olan istehsal etmək üçün maddi marağın yaradılması, iqtisadi fəaliyyət prosesində insanların hərəkətlərinin kortəbii koordinasiyası, resursların səmərəli bölüşdürülməsi, bununla da iqtisadiyyatın sahə strukturunun optimallaşdırılması prosesini stimullaşdırır. Bu müddət ərzində ən böyük iqtisadi fəaliyyətlər toplusundan ən çox seçilən sənaye sahələrinin nisbətində nail olmaqdır [2, s. 47].

Hazırda iqtisadiyyatın optimal sahə strukturunun formalaşması iqtisadiyyatın real sektorunun səmərəli fəaliyyət göstərmə imkanını təmin edir.

İqtisadiyyatın real sektoru onun maddi və qeyri-maddi əmtəə və xidmətlər istehsal edən sahələrinin məcmusudur. Sahələr baxımından iqtisadiyyatın real sektoru iki sfera ilə təmsil olunur:

- maddi istehsal (istehsal sferası);
- qeyri-istehsal sferası (humanitar, bazar, maliyyə və hüquqi sahələr).

İstehsal və qeyri-istehsal sahələrinin sahələri bir-biri ilə bağlıdır və bununla da bütövlükdə istehsalın səmərəli fəaliyyət göstərmə imkanını təmin edir.

İqtisadiyyatın real sektoru maddi istehsalın sahələri və sahələri arasında resursların mövcud bölgüsünü əks etdirir. Filial eyni tipli texnologiyalardan istifadə etməklə homojen və ya spesifik məhsullar istehsal edən (çıxaran) müəssisələrin məcmusudur. İqtisadiyyatın real sektoruna hər birinin özünəməxsus fəaliyyət məqsədləri olan konkret istiqamətə malik beş qrup qrup daxildir.

1. Humanitar yönümlü sahələr. Fəaliyyətin məqsədi yüksək səviyyədə ictimai şüurun formalaşdırılmasıdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün konkret problemləri həll edən aşağıdakı filialların fəaliyyətini təmin etmək lazımdır:

- mədəni yönümlü sahə - elmi-texniki, uşaq, gənclər, ixtisaslaşdırılmış və digər kitabxanalar (şəxs şəxsiyyətinin formalaşması);
- mədəni yönümlü sahə - teatrlar, muzeylər, kino, din, bədən tərbiyəsi və idman (ictimai şüurda rol münasibətlərinin formalaşdırılması);
- elmi-texniki yönümlü sahə - təbiət, sosial, humanitar, normativ, formal elmlər (cəmiyyətin həyat fəaliyyətini müəyyən edən qanunların praktiki istifadəsi);
- informasiya yönümlü bölmə - televiziya, radio, qəzet, jurnal, kitab və internet (istehlakçılara obyektiv məlumatların ötürülməsi);
- təhsil yönümlü sahə - məktəbəqədər təhsil müəssisələri (körpələr evi və uşaq bağçaları), məktəblər, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələri (özünütəminatın, adekvat dünyagörüşünün və çevik mentalitetin formalaşması).

2. Bazar yönümlü filiallar.

Məqsəd məcmu tələb və təklifin tarazlığını təmin etməkdir. Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün konkret problemləri həll etməklə aşağıdakı sənaye sahələrinin fəaliyyətini təmin etmək lazımdır:

- resursdan istifadəyə diqqət yetirən sənaye - kömür hasilatı, neft və qaz hasilatı, su və meşə təsərrüfatının inkişafı (təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadənin təmin edilməsi);

- mülkiyyət münasibətlərinə diqqət yetirən sənaye - dövlət, özəl, bələdiyyə, ictimai və kollektiv mülkiyyət (optimal mülkiyyət strukturunun formalaşdırılması);

- rəqabət yönümlü sənaye - fərdi və yerli, sənaye və sahələrarası, milli və beynəlxalq səviyyələrdə rəqabət (təsərrüfat subyektləri arasında rəqabət mühitinin formalaşdırılması);

- infrastruktur yönümlü sənaye - banklar, birjalar, sığorta şirkətləri, konsaltinq və hüquq firmaları, informasiya mərkəzləri, hərraclar, sərgilər, kommersiya müəssisələri (daxili bazarın səmərəli fəaliyyətini təmin edən);

- struktur yönümlü sənaye - iqtisadiyyatın regional, sənaye, xarici iqtisadi strukturları, dəyər üzrə ÜDM-in ayrı-ayrı komponentləri, dövlət və özəl sektorlar.

3. Maliyyə yönümlü sektorlar. Fəaliyyətin məqsədi iqtisadiyyatda maliyyə axınlarını optimallaşdırmaqdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün konkret problemləri həll edən aşağıdakı sektorların fəaliyyətini təmin etmək lazımdır:

- sosial yönümlü sektor - pensiya təminatı, sosial sığorta, sosial müavinətlər, uşaqlı ailələrə yardım, səhiyyə, mənzil-kommunal təsərrüfatı, milli müdafiə, ictimai təhlükəsizlik (ölkə əhalisinin sosial təminatı və müdafiəsi);

- monetar yönümlü sektor - mərkəzi bank, kommersiya, universal, investisiya və əmanət bankları (fiziki və hüquqi şəxslərin kreditləşməsi);

- antiinflasiya yönümlü sektor - fiskal və monetar siyasət, monetarizm, təbii səviyyə hipotezi və təklif yönümlü fiskal siyasət (iqtisadiyyatda inflyasiyanın minimum səviyyəsinin təmin edilməsi və saxlanılması);

- vergiyönümlü sektor - ənənəvi (ümumi), sadələşdirilmiş vergitutma, vahid vergitutma, qarışıq vergitutma sistemləri (ölkədə gəlirin sosial ədalətli yenidən bölüşdürülməsinin formalaşdırılması);

- ekoloji oriyentasiya sahəsi - atmosfer havasının, su ehtiyatlarının, torpaq və yer təkinin, meşə ehtiyatlarının və heyvanlar aləminin mühafizəsi sistemləri (sosial fəaliyyət üçün ekoloji cəhətdən təhlükəsiz mühitin formalaşdırılması).

4. Hüquqi yönümlü sahələr.

Fəaliyyətin məqsədi sosial fəaliyyətin hüquqi tənzimlənməsidir. Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün konkret problemləri həll etməklə aşağıdakı filialların fəaliyyətini təmin etmək lazımdır:

- konstitusiya-hüquqi yönümlü sahə - konstitusiya hüququ (xalqın azadlığı ilə dövlət hakimiyyəti arasında balansın formalaşması);

- inzibati-hüquqi yönümlü sahə - inzibati hüquq (vətəndaşların şəxsi təşəbbüsü ilə hakim hakimiyyət arasında balansın formalaşması);

- əmək hüquq yönümünün sahəsi - əmək hüququ (əmək müqavilələri tərəflərinin maraqları balansının formalaşdırılması);

- maliyyə-hüquqi yönümlülük sahəsi - maliyyə hüququ (maliyyə fəaliyyəti prosesində dövlət və cəmiyyət arasında münasibətlər balansının formalaşması);

- iqtisadi-hüquqi yönümlü sahə - iqtisadi hüquq (cəmiyyətin inkişaf meylləri ilə bazar münasibətləri sistemi arasında tarazlığın formalaşması).

5. İstehsal yönümlü sahələr.

Əməliyyatın məqsədi sənaye istehsal amillərinin hərtərəfli inkişafıdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün konkret problemləri həll edən aşağıdakı sənaye sahələrinin fəaliyyətini təmin etmək lazımdır:

- torpaqdan istifadə yönümlü sənaye - sənaye və mülki tikinti ilə bağlı kənd təsərrüfatı, otlaq, qarışıq, əmlak torpaq istifadəsi (ondan səmərəli istifadə və gəlir əldə etmək məqsədilə torpaqların optimal idarə edilməsi);

- əmək ehtiyatlarından istifadəyə yönəlmiş sənaye - maşınqayırma, dağ-mədən və metallurgiya, kimya və əczaçılıq, kənd təsərrüfatı və qida sənayesində əmək ehtiyatlarından istifadə (sənayedə əmək ehtiyatlarından istifadə);

- investisiya yönümlü sənaye - kapital və maliyyə qoyuluşu, təkrar investisiya, büdcə ayırmaları, borc qoyuluşu (sənayenin investisiya cəlbediciliyinin artması);

- innovasiya yönümlü sənaye - elmi tədqiqatların və işlərin aparılması, texniki və texnoloji innovasiyaların, habelə resursa qənaət edən texnologiyaların fəal tətbiqi, yeni müəssisələrin və innovativ infrastrukturun tikintisi (iqtisadiyyatda innovativ fəallığın artması);

- sahibkarlıq yönümlü sənaye - sənaye istehsalı, maliyyə və elmi sahələr, xidmətlər istehsalı, ticarət və ticarət sahələri (bazar tələbatının maksimum ödənilməsi).

İqtisadiyyatın real sektorunun fəaliyyəti rəasional seçim məqsədi ilə alternativlərin sadalanması kimi müəyyən edilə bilən rəasional iqtisadi davranışın formalaşmasına kömək edəcəkdir. Bu vəziyyətdə rəasional seçim səmərəliliyə yönəlmiş seçim kimi başa düşülür - xərclərin nisbəti və ictimai resurslardan istifadə nəticəsində əldə edilən nəticələr.

İqtisadi davranışın tənzimləyicisi iqtisadi fəaliyyət prosesində həyata keçirilən uyğun idealların, normaların və dəyərlərin məcmusu kimi iqtisadi ideologiyadır. İqtisadiyyatın bütün səviyyələrində fəaliyyətlərin məcmusu olan iqtisadi fəaliyyət konkret sosial əhəmiyyətli nəticələrin - istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin əldə edilməsinə yönəldilir. İqtisadi fəaliyyət (termin dar mənasında) məhsuldar qüvvələrin tətbiqi sferasına - iqtisadiyyatın real sektoruna malikdir. Geniş mənada, ölkə ərazisində müəyyən müddət ərzində bütün iqtisadi həyatın həcmi xarakterizə etməyə xidmət edir.

Təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin qarşıya qoyulan məqsədlərə uyğunluğu onun səmərəlilik dərəcəsini göstərir ki, bu da milli hesablar sistemində əks olunan sahə və ümumi (makroiqtisadi) göstəricilərlə ölçülür. Bütün göstəricilər kəmiyyət (fiziki və ya pul vahidləri ilə ifadə olunan göstəricilər) və keyfiyyət (iki homogen və ya heterojen göstəricilərin qiymətlərinin nisbəti, iqtisadi kəmiyyətlərin payını və dəyişmə sürətini xarakterizə edən x) bölünür [3].

Kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin təhlili əsasında həyata keçirilən təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəliliyinə operativ nəzarət və müəyyən edilmiş neqativ tendensiyaların aradan qaldırılması üçün dövlət tərəfindən vaxtında tədbirlərin görülməsi iqtisadiyyatı elə vəziyyətə gətirir ki, bu şəraitdə nəinki xarici mühitin aqressiv təsirlərinə, həm də daxili əlverişsiz inkişaf amillərinə qarşı durmaq mümkün olsun. Nəticədə, iqtisadiyyat sabitləşir, yəni dünya qiymətlərindəki dalğalanmalara, ölkədən kapital axınına, kölgə strukturlarının fəaliyyətinə və s.

Nəticə

Beləliklə, iqtisadiyyatın təklif olunan formada fəaliyyət göstərməsi qlobal proseslərin təsiri nəticəsində bazar konyukturasının daimi dəyişməsi şəraitində resurslardan səmərəli istifadəni və sabit iqtisadi artımı təmin edir, bunun iqtisadi fəaliyyətin nəticələrinə mənfi təsiri zaman keçdikcə daim artır.

Gələcək tədqiqatlar üçün perspektivli istiqamət tənzimləmə mexanizminin - iqtisadiyyatın dövlət stimullaşdırıcı tənzimlənməsi sistemi kimi - inkişafı və Rusiya Federasiyası kontekstində təklif olunan davamlı iqtisadiyyat modelinin həyata keçirilməsi imkanlarının müəyyənləşdirilməsidir.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Abdullayev A. Beynəlxalq sosial işdə mədəni fərq. B., 2022.

[https://adpuquba.edu.az/wp-content/uploads/2025/04/B-Qloballasma və-beynəlxalq-sosial-is-muhazirə-mətnləri.pdf](https://adpuquba.edu.az/wp-content/uploads/2025/04/B-Qloballasma_və-beynəlxalq-sosial-is-muhazirə-mətnləri.pdf)

2. Kərimov E. “İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin və iqtisadi inkişaf konsepsiyasının reallaşdırılmasının hüquqi təminatı məsələləri” mövzusunda magistr dissertasiyası B., 2022. s. 47.

<https://unec.edu.az/application/uploads/2022/11/K-R-MOV-EM-N1.pdf>

3. Подгорный Владимир Васильевич. Устойчивая экономика в условиях глобализации: особенности структурной организации. М., 2024.

<https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivaya-ekonomika-v-usloviyah-globalizatsii-osobennosti-strukturnoy-organizatsii>

4. Розыева Г. Экономика устойчивого развития. М., 2024.

<https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-printipy-ekonomiki-ustoychivogo-razvitiya>